

LOGISTIKA MARKAZLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Boltayev Nurali Shiramatovich

Toshkent davlat agrar universiteti

Agrobiznesni boshqarish va logistika kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

E-mail: nurali.boltayev1991@gmail.com

ORCID: 0009-0007-9142-6080

Mamasidikova Kamola Ulug'bek qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Logistika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19344531>

Annotatsiya: Maqolada logistika markazlarning shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Ushbu bosqichlarda amalga oshirilgan asosiy yo'nalishlar, logistikaning maqsad va vazifalari keltirilgan bo'lib, logistika markazlarining samarali faoliyati hududiy rivojlanish, eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi, iqtisodiyotning muhim infratuzilma elementi sifatida ishlab chiqarish, taqsimot va iste'mol jarayonlari o'rtasidagi uzviy bog'liqligini asoslab berildi.

Kalit so'zlar. logistika, rivojlanish, bosqich, markaz, xizmat ko'rsatish, iqtisodiyot, shakllanish.

Аннотация. В статье анализируются этапы формирования и развития логистических центров. Приведены основные направления, реализуемые на этих этапах, цели и задачи логистики, обосновано, что эффективная деятельность логистических центров играет важную роль в региональном развитии, повышении экспортного потенциала, неразрывной связи между процессами производства, распределения и потребления как важным элементом инфраструктуры экономики.

Ключевые слова: логистика, развитие, этап, центр, обслуживание, экономика, формирование.

Abstract. The article analyzes the stages of formation and development of logistics centers. The main directions implemented at these stages, the goals and objectives of logistics are presented, and the importance of the effective activity of logistics centers in regional development, increasing export potential, and the inextricable link between production, distribution, and consumption processes as an important infrastructure element of the economy are substantiated.

Keywords: logistics, development, stage, center, service, economy, formation.

KIRISH

Jahonda yuz berayotgan globallashuv hamda integratsiya jarayonlarida transport va logistika infratuzilmalarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, jahon transport xizmatlarining YaiM tarkibidagi miqdori 4,3 trln. AQSh dollari (6,9%)ni tashkil etib, yiliga 110 mlrd. tonna yuk va 1 trln. dan ortiq yo'lovchilar tashilmoqda, transport infratuzilmasida band bo'lgan xodimlar soni 100 mln. kishini tashkil etmoqda[1]. Mazkur sohalarni rivojlantirish jahon transport va logistika tizimi (The global transport and logistic system) tomonidan amalga oshiriladi. Yuklarni yetkazib berishning logistika tizimida boshqaruv jarayonlarini samarali tashkil etish moddiy zaxiralar hajmini 30% dan 60% gacha tejash, shuningdek, temir yo'l transporti xizmatlaridan foydalanuvchi korxonalarining logistika sarf-xarajatlarini taxminan 30-35 foizga kamaytirilishiga erishish imkonini beradi.

Mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmogʻi va milliy iqtisodiyotni jahon iqtisodiyoti bilan integratsiyalashuvining muhim omili sifatida logistika sohalarining sifat jihatidan jadal rivojlantirish yuzasidan keng qamrovli va maqsadli dasturiy chora-tadbirlar amalga oshirilmogʻda. Bu borada, Xayraton-Mozori Sharif hamda Angren-Pop temir yoʻllarining ishga tushirilishi va mamlakatimizda logistika markazlarining tashkil etilishi nafaqat ichki tashuvlarni ortishiga, balki Oʻzbekistonning tranzit imkoniyatlarini yaxshilanishiga olib keldi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi «Oʻzbekiston — 2030» strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-158-son Farmonida Oʻzbekiston Respublikasining global transport-logistika tarmoqlariga integratsiyasini chuqurlashtirish va milliy transport tizimining salohiyatini oshirish; Respublika hududlarida 2,5 million tonna quvvatga ega boʻlgan 100 ta yangi agrologistika markazlari faoliyatini yoʻlga qoʻyish hamda ularning eksport salohiyatini 1 milliard dollarga yetkazish vazifalari belgilangan[2]. Mazkur vazifalarning samarali ijrosi mamlakatimizdagi logistik markazlarda xizmat koʻrsatish samaradorligini oshirishni taqozo etadi.

DABIYOTLAR TAHLILI

Respublikamizda zamonaviy logistika xizmatlarining tashkil etilishi va shu bilan birgalikda ushbu xizmatlarning milliy iqtisodiyotimizni yanada rivojlantirishi, aynan logistik infratuzilma masalalari bilan bogʻliqdir. Zamonaviy logistik markazlarda barpo etilayotgan eksport-import yuklarini tashuvchi transport majmualar, omborlar va oziq-ovqat mahsulotlarini sovutkichlarda saqlovchi terminallarni tashkil etilishi, birichi navbatda, eksportga yoʻnaltirilgan korxonalar faoliyatini yanada rivojlantirishga, ikkinchidan, kichik biznes subektlari sonini ortishi va shu bilan birgalikda iqtisodiyotimizni barcha tarmoqlarini jadal rivojlantirishga xizmat qiladi. Logistika markazlarning shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini takomillashtirib borish masalalari G.Samatov[3], M.Ikramov[4], K.Uldjaboyev[5], Y.Qorriyeva[6], A.Shermuxamedov[7], K.Ziyadullayev[8], A.Zohidov[9], J.Fayzullayev[10] kabi olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlari ushbu yoʻnalishlarda olib borishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qoʻllaniladigan usullardan foydalanildi. Logistika markazlarning shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini tahlil qilishda mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, maʼlumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda koʻplab rivojlangan va jahon iqtisodiyotida yetakchi oʻrin tutadigan mamlakatlar tajribasi shuni soʻzsiz isbotlab bermoqdaki, raqobatdoshlikka erishish va dunyo bozorlariga chiqish, birinchi navbatda, iqtisodiyotni izchil isloh etish, tarkibiy jihatdan oʻzgartirish va diversifikatsiya qilishni chuqurlashtirish, yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi korxonalar va ishlab chiqarish tarmoqlarining jadal rivojlanishini taʼminlash, faoliyat koʻrsatayotgan quvvatlarni modernizatsiya qilish va texnik yangilash jarayonlarini tezlashtirish hisobidan amalga oshirilishi mumkin.

Mamlakatimizda hozirgi kunda transport-kommunikatsiyalari tizimidan samarali foydalanish uslublarining oʻzgarishi, multimodal va intermodal tashuvlarining rivojlanishi yangi infratuzilmalar obektlarini barpo etishni, yaʼni tashish terminallarini shakllantirishni taqozo etadi. Xalqaro miqyosida ushbu multimodal tashish terminallari logistik markazlarga aylanib, halqaro tashuv va logistikaning barcha funksiyalarini oʻzlariga qamrab oladi.

Mamlakatimizda ikkita logistik markaz - Navoiy va Angren shaharlarida joylashgan. Ularda yuk va yo'lovchilarni tashish hajmlari tobora oshib bormoqda. Navoiy viloyatida ochilgan erkin iqtisodiy zonada faoliyat ko'rsatayotgan logistik markaz orqali tashuv jarayoni rivojlanib bormoqda. Navoiy shahridagi Xalqaro intermodal logistika markazining tashkil etilishi undan nafaqat Janubiy - Sharqiy Osiyo va Yevropadan o'tadigan qit'alararo transport-ekspeditsiya tarmog'i sifatida foydalanish imkonini beradi. Ayni paytda u Navoiy viloyati va qo'shni hududlarga yangi, zamonaviy yuksak texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish uchun zaruriy sharoitlar yaratilmoqda. Dunyo savdosining jadal o'sishida logistika rolining kuchayishi xalqaro masshtabda amalga oshiriladigan operatsiyalarning integrallashuvi g'oyasini amalga oshirishga mo'ljallangan global logistikaga alohida e'tibor berishga olib keldi. O'zbekistonda tashqi iqtisodiy va boshqa xalqaro aloqalar, shu jumladan yuklar (yo'lovchilar)ni xalqaro tashishlar yuqori suratlar bilan rivojlanmoqda. Global logistikada transport-logistika tizimini boshqarishni modernizatsiyalash milliy iqtisodiyotni internatsionallashtirishning muhim yo'nallishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. O'zbekistonda avtomobillarda tashishlarni rivojlantirish avtomobil magistrallari va yo'l infratuzilmasining sifat darajasini pasayishi, xalqaro tashishlarda qatnashuvchi mamlakatlar o'rtasida transport va bojxona tartib qoidalari sohasida huquqiy meyorlar bo'yicha kelishmovchiliklar hamda xalqaro avtomobil yo'llarini rivojlantirishdagi to'siqlarni bartaraf qilish bo'yicha yetarli darajada bo'lmagan muvofiqlashtirish harakatlariga yo'l qo'ymaydi.

Logistika tushunchasi o'zining qadimiy tarixiga ega. Logistika so'zi kelib chiqishi bo'yicha yunonchadir. Miloddan avvalgi V asrda qadimgi Afinada maxsus amal - "logist" yoki ijtimoiy o'z o'zini boshqarish amaldori bo'lgan. Logistlar har yili qur'a tashlash yo'li bilan aniqlangan. Ularning vazifasiga vakolati tugagan boshqa amaldorlarning hisobotlarni tekshirish va bu hisobotlarni faxrli fuqarolar kengashiga tasdiqlashga topshirish kirgan. Kengashning qarori yakuniy bo'lgan. Qadimgi Rimda bazibir ma'muriy va diniy vazifalarni bajaruvchi amaldordar "logist"lar deb atalgan. Vizantiya imperatori Lev VI (866-912 yillar) davrida logistika armiyani ta'minlash va uning ko'chishini boshqarish san'ati sifatida ta'riflangan. Nemis tadqiqotchisi G.Pavellik ta'kidlashicha Vizantiya imperiyasida logistlarning asosiy vazifalari "armiyaga maosh to'lash, uni kerakli tartibda qurollantirish va taqsimlash, uni ehtiyojlari haqida o'z vaqtida va to'liq darajada g'amxo'rlik qilish ya'ni shaxsiy qurolli kukchlar harakatlanishi va taqsimlanishiga rahbarlik qilishdan" iborat bo'lgan. "Logistika" so'zi barcha asosiy yevropa tillarida mavjud, ammo ulardan har xil ma'nolarda foydalaniladi. "Logistika" atamasidan mashhur olimlar, faylasuflar, sarkardalar o'z asarlarida foydalanganlar. Buyuk nemis matematigi G.V.Leybnis (1646-1716 yillar) bu atamadan "xulosalarni hisoblash" yoki "matematik mantiq" ma'nosida foydalangan. XIX asrda bu atamadan kelib chiqishi shvetsariyalik bo'lgan taniqli harbiy nazariyachi va tarixchi Antuan Anri Jomnin (1779-1869 yillar) o'z asarlarida foydalangan. 1813 yildan boshlab u Rossiyada Aleksandr I ning shtabida ishlagan, 1826 yilda Infanteriya generali unvonini olgan. Nikolay I ning harbiy maslahatchisi bo'lgan va 1828 yilda yaratigan Sank-Peterburgdagi harbiy akademiyaning asoschilaridan biri bo'lgan. Shaxzoda Alenksandr II ning shaxsiy o'qituvchisi bo'lgan, haqiqatdan ham uning uchun muallifning logistika bo'yicha yeng muhim asari yozilgan va keyinchalik u ko'pgina tillarga tarjima qilingan. U logistikaning rejalashtirish, boshqarish, ta'minlash, qo'shinlarni joylashtirish, joyini belgilash, armiyaga transport xizmatini ko'rsatish bilan bog'liq masalalarning keng doirasini oluvchi qo'shinlarni boshqarishning amaliy san'ati sifatida

belgilangan. 1184 yilda Amerika harbiy-dengiz floti instituti kemachilik zarurlari uchun “logistika” tushunchasi kiritildi.

1904 yilda Jenevada Itelson, Laland va Kutyurlarning taklifi bo'yicha falsfa kongresida logistika matematiq mantiq sifatida belgilangan. Logistika tamoyillari Ikkinchi Jahon urushi davrida Amerika armiyasida moddiy-texnika ta'minoti hamda qurol-yarog', yonilg'i moylash materiallari va oziq-ovqat, transportni yetkazib beruvchilar va qo'shinlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni tashkil qilish sohasida keng rivojlangan. Taktika, strategiya va razvedka bilan bir qatorda “Logistika” atamasi bilan fuqarolik korxonalarining ta'minot-sotish faoliyati belgilangan.

Shuning uchun ko'pgina g'arb mamlakatlarida logistika asta-sekin harbiy sohadan xo'jalik yuritish amaliyotiga o'ta boshlagan va logistika ishlab chiqarishni xom ashyo va materiallar bilan ta'minlash, mahsulotni ishlab chiqarish, saqlash va taqsimlash borasidagi ilg'or xo'jalik amaliyotini ta'minlovchi fan sohasiga aylangan. Keyinchalik moddiy oqimlarni rejalashtirish va boshqarish masalalari harbiy logistikada qo'llanilgan usullar bilan hal qilinishi maqsadga muvofiqligi tan olingan. Asta-sikin “logistika” va “logistik boshqaruv” ta'limoti turli mazmundagi nazariy va amaliy bilimlar bilan to'ldirilgan holda ishlab chiqarish, uni material va xom-ashyo bilan ta'minlash, mahsulotlarni sotish (taqsimlash) jarayonlarida moddiy oqimlarni samarali boshqarish va bunga erishish uchun esa tegishli moliyaviy va axborot oqimlarini ham ta'minlash sohalarini qamrab olgan.

Dastavval u muomala, keyin esa ishlab chiqarish sohasida tovarmoddiy resurslar harakatlanishini boshqarishni amalga oshirish haqidagi nazariyaning yangi turi sifatida shakllandi. Shunday qilib bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda 1930 yildagi iqtisodiy inqiroz arafasida va davrida vujudga kelgan materiallar va xomashyo bilan ta'minlash, mahsulotni ilab chiqarish, saqlash va taqsimlash vazifalarini bog'lay oladigan ta'minlash-ishlab chiqarish-taqsimlash tizimini integratsiyalash g'oyflorini ilmiy tadqiqotlar hamda xo'jalik amaliyoti shaklidagi mustaqqil yo'nalishga o'zgartirilgan.

1950 yillarda moddiy oqimlarni tartibga solish masalasi harbiy logistikada qo'llaniladigan usullar yordamida muvaffaqiyatli hal qilinishi mumkinligi tan olingan. U 1960-1970 yillarda Yaponiyada ko'proq rivojlangan, u yerda boshqarish va xo'jalik yuritishning murakkab tizimlarini ishlab chiqarish va amalga oshirishda asosiy o'rinni egallagan. 1970 yillarning boshlarida bu atamani korxonalar moddiy resurslarini boshqarish fani sifatida belgilashga harakat qilingan. 1980 yillarga kelib, xo'jalik boshqaruvini muvofiqlashtirish jismoniy taqsimlash, yani tijorat logistikasi usullarini o'rganish va qo'llashni talab qilgan.

Asta sekin logistika va logistik boshqaruv tushunchasi turli tuman mazmunlar bilan to'ldirilgin ishlab chiqarish va tovar muomalasining har xil sohalariga kirib bordi. Bunga texnika va texnologiyaning keng qo'llanilishi hamda ishlab chiqarish infratuzilmasi elementlari va xo'jalik yuritish intensiv usullarining o'zvro hamkorlikda rivojlanishi ta'sir qilgan.

XX asr oxirida logistika faniga xarid qilish (ta'minlash), ishlab chiqarish, sotish(taqsimlash), transport, axborot logistikasini oluvchi fanga aylangan. Inson faoliyatining sanab o'tilgan sohalariga yetarlicha o'rganilgan va tegishli adabiyotlarda bayon qilingan. Logistik yondashishnig yangiligi esa sanab o'tilganlar va faoliyatning boshqa sohalarini istalgan natijaga oqimlarni muvofiq to'g'ri boshqarish yo'li bilan vaqt va resurslarning eng kam xarajatlari yordamida erishish maqsadida integratsiyalashdan iboratdir. Shunday qilib,

logistika avvalo, iste'molchilarga, ularning so'rovlarini ko'proq qanoatlantirishga qaratilgan holda ishlaydi.

Logistikani evolyutsion rivojlanishida quyidagi to'rtta bosqichni ajratish mumkin: (1-rasm).

- tahliliy yondashuv davri;
- "oyoqqa turish" davri;
- rivojlanish davri;
- integrallashgan kompleks yondashuv davri.

Manba: muallif ishlanmasi.

1-rasm. XX-asrda logistikaning asosiy rivojlanish bosqichlari

Birinchi davr 1920-1950 yillarni o'z ichiga oladi va bu davrda logistika konsepsiyasini kelajakda qo'llash uchun ayrim shart-sharoitlar shakllanadi. Logistika taraqqiyotining ikkinchi davri 1950 yil o'rtalaridan 1970 yillarni o'z ichiga oladi va bu davrni g'arb mutaxassisleri logistikaning "oyoqqa turish" davri deb ataydilar. 1970 yillardan logistika rivojining uchinchi davri boshlandi. Unda biznes-logistikani fundamental prinsiplari shakllantirildi va ular g'arb mamlakatlari amaliyotida qo'llanila boshlandi.

Logistika evolyusiyasining to'rtinchi davri integratsiyalash davri bo'lib, bu davr 1980-90 yillarni qamrab oladi. Integratsiyalash davri firmaning logistik xizmatlari va uning logistik sheriklarini to'liq logistik tarmoqqa (xarid qilish-ishlab chiqarish-distributsiyalash-sotish tizimiga) birlashtirishni hamda moddiy birga bo'luvchi oqimlarni boshqarish, xalkaro logistik tizimlarning tashkil qilinishi bilan ta'riflanadi.

Manba: muallif ishlanmasi.

2-rasm. Logistikaning zamonaviy rivojlanish bosqichlari

Hozirgi kunda ko'plab xo'jalik tashkilotlari yuqoridagi uchala yondoshuvni yig'ilmasi – kombinatsiyasidan iborat uslubni qo'llaydilar. Ammo oxirgi yillarda yangi logistik yondashuv ya'ni integrallashgan yondashuv shakllandi va keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuv aslida marketing usulini yanada takomillashtirilgan varianti bo'lib, u hozirgi davrda biznesni rivojlantirishni yangi shart-sharoiti va omillaridan kelib chiqadi. Ular quyidagilardan iboratdir:

bozor sharoitini yangicha tushunish va logistikani firmaning samarali raqobatlashishiga imkon beruvchi strategik elementi sifatida qabul qilish;

logistik hamkorlar orasida munosabatlarni integratsiyalashuv va tashkiliy yangi samarali istiqboli;

texnologik imkoniyatlarni radikal o'zgarishi, xususan moslashuvchan ishlab chiqarish va axborot-kompyuter texnologiyalari, ular orasida ishlab chiqarish va sotish borasida yangi imkoniyatlarni ochilishi.

Integrallashgan logistikani qo'llanishiga misol sifatida chet elda foydalanilayotgan JIT (just in time – aniq o'z muddatida), TQM (Total Quality Management – sifatli kompleks boshqarish), jismoniy taqsimlashni integralashgan usuli kabi tizimlarni ko'rsatish mumkin. Integrallashtirish yondoshuvi asosida ISCLS tizimi, ya'ni logistik tizim, uning zvenolari, makro va mikro darajalarda xizmat ko'rsatuvchi tizim yaratildi. U material va axborot oqimlarini telekommunikatsiya tarmog'ini onlayn rejimi yordamida logistik tizim doirasida boshqarishga imkon beradi. Logistikaning fan sifatida rivojlanish hamda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tizimlarda qo'llanilishini ayrim mutaxassislar 5 bosqichga bo'ladilar (2-rasm).

Logistikaga 1992 yil Stokgolmda Logistika Yevropa Assotsiatsiyasi Xalqaro simpoziumida logistika atamasining umumqabul qilingan ta'rifining hali yo'qligi ta'kidlangan. Logistikaga turli davrlarda turlicha ta'rif berib kelingan va bu ta'riflar yil sayin murakkablashib, kengaygan ma'no kasb etgan.

Logistikaning asosiy maqsadi – bu korxonaning bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlashdan iboratdir. Bunday maqsadga logistika oqimlar jarayonini quyidagi qoidalarga muvofiq boshqarish asosida erishadi: bu qoida iste'molchi (xaridor)ga kerakli mahsulot (xom ashyo, xizmat, resurs)ni lozim bo'lgan sifatini ta'minlagan holda kerakli miqdorda va belgilangan muddatda eng kam xarajatlar bilan yetkazib berishni ko'zda tutadi. Logistikaning asosiy maqsadi boshqaruv vertikal bo'yicha turli darajadagi lokal maqsadlarga bo'linadi. Maqsadlar gorizontal tekislikda ham bo'linib har bir ijrochi yoki logistik operatsiyani maqsadlarigacha yetib boradi. Logistik tizimda vertikal va gorizontal tekislikdagi integrallashuvda turli funksional soha va boshqarish darajalaridagi o'zaro ta'sir va qayta bog'lanishlarni hisobga olish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Qo'yilgan maqsadlarga yetish uchun logistika ma'lum vazifalarni, umumiy va xususiy vazifalarni amalga oshirishi lozim bo'ladi (3-rasm).

Logistikani umumiy global vazifalariga quyidagilar kiradi:

- material, axborot va boshqa kerakli oqimlarni integrallashgan kompleks tizimlarini yaratish;
- ishlab chiqarish va muomala sohalarida logistik imkoniyatlardan foydalanishni nazoratga olish, ularni rejalashtirish va strategik muvofiqlashtirish;
- logistik tizimni yuqori darajadagi moslashuvchanligini ta'minlash;
- bozor muhitini hisobga olgan holda tanlab olingan strategiya doirasida logistik konvensiyani doimiy mukammallashtirish.

Yuqorida keltirilgan global va xususiy vazifalarni bajarish logistikaning umumiy masalalari doirasida bo'lib, ular quyidagilardan iboratdir:

- logistik tizimdagi oqimlar jarayonini boshidan oxirigacha nazorat etish;
- material oqimlarni boshqarish usullarini ishlab chiqish va ularni takomillashtirish;
- xodisalarni rivojlanishini turli variantlarda oldindan ko'ra bilish;
- logistik operatsiyalar sifatiga bo'lgan talablarni standartlashtirish;
- bozor talablariga muvofiq lozim bo'lgan logistik operatsiyalar bilan logistik tizim imkoniyatlari o'rtasidagi nomuvofiqlikni aniqlash;
- tashkilotning texnik va texnologik tuzilmalarini optimallashtirish.

Manba: muallif ishlanmasi.

3-rasm. Logistikaning global va lokal vazifalari

Logistika keng ma'noda mikro va makro tizim oldigiga qo'shilgan maqsadlarga erishish uchun moddiy, axborot va moliyaviy oqimlarni boshqarish va optimallashtirish haqidagi fan hisoblanadi. Logistika tor ma'noda esa menejmentning umumlashgan vositasi bo'lib, moddiy va servisoqimlar va ularga ergash axborot va moliyaviy oqimlarni samarali ishlashini ta'minlash, boshqarish orqali biznesning strategik, taktik va operativ maqsadlariga erishish imkonini beruvchi vositadir.

Logistika markazlarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular iqtisodiyotning muhim infratuzilma elementi sifatida ishlab chiqarish, taqsimot va iste'mol jarayonlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlaydi. Dastlab oddiy ombor va transport tugunlari sifatida vujudga kelgan logistika markazlari bugungi kunda yuqori darajada integratsiyalashgan, raqamlashtirilgan va ko'p funktsiyali tizimlarga aylangan. Logistika markazlari rivojlanishining asosiy bosqichlari infratuzilmaviy shakllanish, funktsional kengayish, integratsiya va innovatsion rivojlanish davrlarini o'z ichiga oladi. Har bir bosqichda logistika xizmatlarining turi va sifati oshib borib, transport, saqlash, qayta ishlash, bojxona va axborot xizmatlari yagona tizimga birlashtiriladi.

XULOSA

Logistika markazlarining samarali faoliyati hududiy rivojlanish, eksport salohiyatini oshirish, tranzit imkoniyatlardan unumli foydalanish va ta'minot zanjirlarini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etishi asoslab berildi. Zamonaviy sharoitda ularning rivoji raqamli texnologiyalar, "aqli logistika" yechimlari hamda global logistika tarmoqlariga

integratsiyalashuv bilan chambarchas bog'liq. Logistika markazlarini rivojlantirish milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishning muhim omillaridan biri bo'lib, ularni strategik rejalashtirish, innovatsion yondashuvlar asosida boshqarish va xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirish zarur hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. The World Bank: World Development Indicators. <https://data.worldbank.org/indicator>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son Farmoni.
3. Samatov G.A. va boshqalar. Raqobat muhitida xalqaro transport tizimi faoliyatining logistik ishonchliligi. – T.: ToshDAU nashr tahririyati bo'limi, 2003. – 82 b.
4. Икрамов М.А. Развитие автомобильных перевозок по Великому шелковому пути // Экономическое возрождение России, №4, 2010. –С. 28-36.
5. Улджабозев К.У. Экономическая реформа на железнодорожном транспорте - Ташкент, «Мехнат», 1999 г.
6. Qorrieva Y.K. O'zbekistonning jahon bozoriga chiqishi uchun xalqaro yo'laklardan samarali foydalanishning logistik transport muammolari. Iqt. fan. dok. ... dis. avtoref., Toshkent 2004.
7. Шермухамедов А.Т. Великий шелковый пут и транспортные перевозки. ФРГ. - Берлин: Изд. ЛАП, 2012. - 90 с.
8. Шермухамедов А.Т. Великий шелковый пут и современные автомагистрали. // Экономика и статистика. №6, 2005.
9. Зиядуллаев К.Ш. Интеграция транспортных коммуникаций Республики Узбекистан в международную транспортно-коммуникационную систему // Современные методы организации бизнеса и маркетинга: Межвузовский сборник. – СПб.: СЗТУ, 2005. –С. 101-106.
10. Zohidov A.A. Markaziy Osiyo transport tizimini samarali boshqarish mexanizmini takomillashtirish. Iqt. fan. dok. ... diss. Avtoref., Toshkent 2018.
11. Fayzullayev J.S. Integratsiyalashgan transport-logistika tizimini boshqarish samaradorligini oshirish. // iqt.fan.falsafa dok. ... diss. avtoref., Toshkent 2019.
12. А.Уваров. Логистика.-СПб.: «Инвест-НП», 1996.